

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ахмедов Баходир Исмоилович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кадрлар бўлими
ташкилий-штат ишлари гуруҳи бош инспектори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523330>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

Кадрларни танлаш, хизмат интизоми, кадрларни жой-жойига қўйиш, ички ишлар органларига хизматга номзодларни танлаш, профессионал кадр.

ABSTRACT

Ушбу мақолада ички ишлар органлари учун кадрларни танлаш ва тайёрлаш билан боғлиқ муаммолар ўрганилиб, уларни бартараф этишга улар билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларнинг тартибга солиш ҳақида фикр юритилиб, ушбу соҳани такомиллаштиришга доир таклифлар берилган.

Республикада фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш жараёнлари кундан-кун мураккаблашиб, янада долзарб вазифага айланмоқда. Ушбу вазифаларни ишончли бажариш ички ишлар органларининг кадрлари билан ишлаш фаолиятига бевосита боғлиқдир. Ҳар бир соҳада кадрларни тайёрлаш, уларни иш билан таъминлаш ва жой-жойига қўйиш, кадрлар қўнимсизлигини олдини олиш масаласи ҳар вақт долзарб бўлиб келган¹.

Ички ишлар органларининг кадрлар фаолияти ички ишлар органлари хизматига фуқароларни қабул қилиш, лавозимга тайинлаш, уларнинг хизматда кўтарилиши ва бошқа лавозимга ўтиши, шунингдек, хизмат интизоми ва қонунчиликка риоя этиш ҳамда ташкилий-штат ишлари соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш билан боғлиқ.

Демократик давлат ва фуқаролик жамияти қурилиши, бозор ислохотлари вазифаларини амалга ошириш жараёни доимо юксак малакали кадрларга эҳтиёж сезади, жамиятнинг ривожини ва истиқболли кадрлар салоҳияти билан бевосита боғлиқ бўлади².

¹ Абдурахмонов Қ., Набиев Э. Кадрларни жой-жойига қўйишнинг тарихий ва бугунги ҳолати. // Жамият ва бошқарув. – Тошкент: 1999. 1-2 сон. – Б.12-14.

² М.У.Атамуратов. Ўзбекистонда раҳбар ва бошқарув кадрлар тизимининг модернизациялашиш жараёни. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси – Т., 2018. 123-бет., Рузметов Р. Кадрлар билан ишлаш ва бошқариш механизмлари. // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2007. 2-сон.

Президентимизнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони ижросини таъминлаш, ички ишлар органларини аҳолининг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш, бутун юртимизда қонун устуворлиги, тинчлик-осойишталикни янада мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январда “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори қабул қилинди. Унда Ички ишлар вазирлигининг 2023 йил якунига қадар мансаб лавозимларини юқори маънавий-ахлоқий, ишчанлик ва касбий сифатларга эга бўлган номзодлар билан тўлдиришни назарда тутган ҳолда, ички ишлар органларида хизматга қабул қилишнинг сифат жиҳатдан янги, содалаштирилган тартибни ўрнатиш чора-тадбирлари белгиланди.

Мазкур қарор билан “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми кодекси” билан “Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти тўғрисидаги низом” тасдиқланди. “Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти тўғрисидаги” Низомда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти ички ишлар органларида кадрлар сиёсатини амалга ошириш белгилаб қўйилди.

Ислохотларнинг замирида энг аввало инсон, унинг қадр, манфаатлари ётади. Ички ишлар органларида кадрлар ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши эса фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатини таъминлашга тўғридан-тўғри хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг кундузги таълим шаклига номзодларни ўзи танлаган мутахассислик бўйича кириш имтиҳонларини топшириш қоидасини бекор қилиш ва умумий тарзда танловда иштирок этиш қоидаси билан боғлиқ тегишли ўзгартириш ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги ПҚ-5076-сон қарорида алоҳида кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ деб уйлаймиз.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 28 сентябрдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатдан янги тизими жорий этилганлиги муносабати билан Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг кундузги ва сиртқи таълим шаклларида номзодларни танлаш ва ўқишга қабул қилиш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида” 2017 йил 1 декабрдаги 958-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 553-сон қарорига асосан Академия бакалавриатининг кундузги таълим шаклига ўрта ва ўрта-махсус маълумотга эга бўлган фуқаролар (ўрта мактаб ва ўрта-махсус таълим муассасалари битирувчилари) умумий квотанинг ўн фоизи бўйича қабул қилинади. Мутахассис кадрларни бирон-бир лавозимга тайинлаш учун тегишли мезонлар асосида танловлар

эълон қилинади³. Танлов талаблари танлов эълон қилинаётган тегишли муассасанинг хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади.

Кадрлар орасидан раҳбар кадрларни тайёрлаб бориш дастлаб оддий лавозимда маълум бир муддат ишлаб тегишли кўникмага етарлича эга бўлганда навбатдаги, яъни бироз янада маъсулиятли лавозимга тайнланади ва шу зайлда мансаби ва лавозими, яъни хизмат карераси босқичма-босқич юқорига қараб ўсиб бораверади⁴. Лекин, бу дегани барча кадрларнинг лавозими стандарт тарзда юқорига қараб ўсиб бораверади дегани эмас. Чунки ҳар бир кадрнинг салоҳияти, характери ва ўзига хослиги турличадир. Кадрлар салоҳияти етарли бўлган жойда тегишли фаолият билан боғлиқ имкониятлар ҳам кенг бўлади, иш фаолияти ҳам самарали кечади, қўйилган мақсадга ўз вақтида эришилади⁵. Шу боис, кадрлар салоҳиятининг иш жойларида етарлилиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. А.А.Прошин раҳбар кадрлар захирасини шакллантириш, уларни поғонама-поғона юқори лавозимларга тайинлаш шартлари ва мезонларига оид қоидаларни ички ишлар органлари тўғрисидаги қонуннинг ўзида алоҳида боб сифатида мустаҳкамлаб қўйиш керак⁶лиги тўғрисида ҳам ўринли фикр билдириб ўтган.

Кадрларни танлаш ва ишга қабул қилиш, уларнинг салоҳиятидан унумли фойдаланишда айрим ривожланган хорижий давлатлар мисолида қарайдиган бўлсак, Япония давлатида кадрларни танлаш борасида самарали тизимни йўлга қўйган. Масалан, Япония компанияларига ходимларни жалб этишнинг асосий манбаси университет ва коллеж битирувчилари сегменти ҳисобланади. Аввало, кадрлар хизмати иккинчи ва учинчи курсларда таҳсил олаётган талабалардан лавозимга мос келадиганлар номзодларни аниқлашади. Ушбу талабалар билан иш бошланиб, уларга компания ҳақида маълумот беришади. Мақсад уларда умрбод ишга олмоқчи бўлган компанияга нисбатан ватанпарварлик туйғусини шакллантиришдир.

Япония давлатининг кадрлар борасидаги илғор тажрибасини жорий этиш ўзининг ижобий самарасини беради деб уйлаймиз. Жаҳонда полиция идораларининг ўз вазифаларини самарали бажаришлари ва профессионал кадрларни тайёрлашлари учун давлатлар томонидан катта миқдорда пул маблағи сарфланади. Масалан, Америкада 35,5 млрд., Канадада 18,5 млрд. (доллар), Буюк Британияда 24,9 млрд. (британ фунти), Жанубий Кореяда 946,6 млрд. (вон). 2022 йил давомида 28 та давлатда ўтказилган сўров натижаларига кўра, халқнинг полицияга бўлган ишончи Дания, Нидерландия ва Швейцария давлатларида энг юқори эканлиги (58 фоиз), Мексика ва Жанубий Африка давлатларида эса халқнинг полицияга бўлган ишончи деярли йўқ эканлиги қайд этилган. Буюк Британия полициясининг асосий вазифаси биринчи

³ Равшанов Ф. Раҳбар кадрларни танлаш ва малакасини аниқлаш “Жамият ва бошқарув”, – Тошкент, 2008 й.

⁴ А.А.Прошин. Административно-правовые и организационные аспекты формирования руководящих кадров органов внутренних дел субъектов Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. М., 2006. 32-с.

⁵ Киржиманов М.Г. Правовые основы подбора кадров государственных служащих, их аттестации и повышения квалификации в Российской Федерации : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М. : ИГиП РАН, 2003. С. 16-17.

⁶ А.А.Прошин. Административно-правовые и организационные аспекты формирования руководящих кадров органов внутренних дел субъектов Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. М., 2006. 33-с.

навбатда фуқароларга, жамиятга ундан кейинги ўринларда давлат ва ҳукуматга хизмат қилиш ҳисобланади.

Хитой Халқ Республикаси полициясида хизмат қилиш истагида бўлган номзодларга қуйидаги талаблар қўйилади: - 18 ёшга тўлган, Хитой давлати фуқароси; - Хитой Халқ Республикасининг Конституциясини қўллаб-қувватлаши; - хулқи, сиёсий ва профессионал хислатлари билан ажралиб туриши; - соғлом бўлиши; - билим даражаси олий ёки ўрта мактабдан юқори бўлиши; - халқ полициясига бировнинг қистови билан эмас, ўзининг ихтиёри билан кириши. Халқ полициясига содир этган жинояти учун жиноий жазо ўтаётган ёки жамоат мансабдорлик лавозимларидан салбий бўшатишган шахслар қабул қилинмайди. Халқ полициясида раҳбарлик лавозимларини эгаллаган шахслар қуйидаги талабларга жавоб бериш керак: - юриспруденция соҳасида касбий билимларни эгаллаган бўлиши; - ташкилий, маъмурий ва бошқарув борасида тегишли билимларни мукамал даражада эгаллаган бўлиши; - 3 йиллик коллеж ёки ундан юқори ўқув муассасаларида таҳсил олган; - тайёргарликдан полиция мактаби ёки Академияда ўтган ва тегишли имтиҳон топширган бўлиши керак.

Хитой Халқ Республикаси Жамоат хавфсизлиги вазирлигининг 3 та олий ўқув юртлари – Халқ Университети, Криминал полиция Университети ва қуролланган халқ полиция Академияларини ўз ичига олади. Хитой Халқ Республикаси Жамоат хавфсизлиги вазирлигининг 3 та олий ўқув юртларида талабалар пул тўлаб таълим олишади.

Хитой давлатининг ҳар бир провинциясида жамоат хавфсизлиги офицерларини тайёрлайдиган касбий тайёргарлик институтлари мавжуд. Ушбу институтлар Жамоат хавфсизлигини таъминлаш Департаментига бевосита бўйсунди. Институт ҳар беш йилда бир маротаба фаолиятини давом эттириш учун Хитой Халқ Республикаси Таълим вазирлигидан рухсат (лицензия) олиши билан бирга ўқув режасини ҳам мазкур вазирлик билан келишади.

Институт ҳукумат провинцияси томонидан маҳаллий бюджет, талабалар ўқиш учун тўлаган пуллар ва институтнинг хусусий тижорат фаолиятидан келиб тушадиган маблағлар ҳисобига молиялаштирилади. Институт талабаси ўқишнинг биринчи йилини муваффақиятли яқунлаганидан сўнг, иккинчи босқичдан полициянинг маълум бир йўналишдаги соҳавий хизматларидан бирини танлайди, танлаган хизматига қараб тегишли фанларни чуқур ўрганади ва келгусида амалий фаолиятини ўзи танлаган соҳавий хизматда ўташ учун юборилади.

Касбий тайёргарлик институти кундузги таълим шаклидаги ўқишга 12 йиллик ўрта мактабни битирган ўқувчилар орасидан танлаб олинади. Сиртқи таълим шаклидаги ўқишга эса Хитой армиясида хизмат ўтаб, полициянинг қуйи бўғинида хизмат қилаётган ходимлар танлаб олинади. Касбий тайёргарлик институтида саккизта йўналишда мутахассислар тайёрланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3216-сон қарори⁷ билан

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш

ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича бир қатор устувор йўналишлар белгилаб олинди. Мазкур қарор талабларидан келиб чиқиб, жисмонан соғлом, маънан етук ва интеллектуал салоҳиятли ёшларни танлаш ва ўқишга қабул қилиш тизимини янада такомиллаштирилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ 2021/2022-ўқув йилидан бошлаб, Ички ишлар вазирлиги Академиясида кадрларни тайёрлаш жараёнига бакалаврият ва магистратурани ўз ичига олувчи икки босқичли олий таълим тизими жорий этилди⁸.

Хорижий давлатларнинг полиция органларининг кадрларни танлаш билан боғлиқ қуйидаги ижобий томонларини инобатга олиб қонунчилигимизни такомиллаштиришда фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

1. Ишга қабул қилиш жараёнида номзоднинг ўз мутахассислигидан кўра унинг инсоний хислатлари ва сифатини аниқлашга алоҳида эътибор қаратиш.
2. Мантиқий фикрлаш ва бошқа шунга ўхшаш кўникмаларга эга бўлиш.
3. Номзодларни мактабгача таълим, ўрта мактабдан бошлаб танлаб борилиши, уларнинг ота-оналари билан келишиб, тегишли мутахассислар ёрдамида уларни юксак ватанпарварлик руҳида тарбиялаш.
4. Кадрларни Қуролли Кучларда ижобий тавсифланиб, хизмат олиб борган ва қуролли кучлар захирасига бўшатишган номзодлар орасидан танлаш тизимини самарали йўлга қўйиш.
5. Ички ишлар органларидан ўз хоҳишига кўра ёки салбий бўлмаган ҳолатлар (штатлар қисқартирилганлиги туфайли) билан хизматдан бўшатишган, лекин профессионал ва шахсий фазилатларга эга бўлган собиқ ходимларнинг номзодини ҳам ўрганиш ва номзод тегишли мезон талабларига жавоб берганда хизматга қабул қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов Қ., Набиев Э. Кадрларни жой-жойига қўйишнинг тарихий ва бугунги ҳолати.
2. М.У.Атамуратов. Ўзбекистонда раҳбар ва бошқарув кадрлар тизимининг модернизациялашиш жараёни.
3. Равшанов Ф. Раҳбар кадрларни танлаш ва малакасини аниқлаш.
4. А.А.Прошин. Административно-правовые и организационные аспекты формирования руководящих кадров органов внутренних дел субъектов Российской Федерации.
5. Киржиманов М.Г. Правовые основы подбора кадров государственных служащих, их аттестации и повышения квалификации в Российской Федерации.

чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3216-сон қарори // URL: <https://lex.uz/docs/3313218> (Мурожаат этилган сана: 01.04.2024)

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 15 апрелда “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5076-сон қарори // URL: <https://lex.uz/ru/docs/5377619> (Мурожаат этилган сана: 01.04.2024)

6. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3216-сон қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 15 апрелда “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5076-сон қарори.

